

O'ZBEKISTONDA YER-SUV ISLOHOTI YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING SOLIQ SIYOSATI VA UNING OQIBATLARI

I.Sh.G'oyibnazarov

E-mail: isogoyibnazarov2@gmail.com

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

E-mail: isogoyibnazarov2@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada XX asrning 20-yillarida sovet hokimiyatining O'zbekistonda yer-suvga nisbatan olib borgan soliq siyosati va uning xarakteri bayon qilingan. Unda hukumatning aholining boy tabaqasi qo'lidagi yerlar, yirik yer va mol-mulklarning musodora qilinishi, yirik yer egalari katta miqdorda soliqlar solinishi hamda ularning oqibatlari xususida so'z yuritilgan.

Tayanch so'zlar: yer-suv islohoti, soliq siyosati, sovet hokimiyati, mol-mulk, natural soliq, monopoliya, qishloq xo'jaligi, sanoat, moliya, desyatina, tadbir, musodara, dehqon.

Аннотация. В статье описывается налоговая политика Советского правительства в отношении земли и воды в Узбекистане в 1920-е годы и ее характер. В нем обсуждались конфискация правительством земель, крупных поместий и имущества, принадлежавшего богатым слоям населения, введение больших налогов на крупных землевладельцев и их последствия.

Ключевые слова: земельно-водная реформа, налоговая политика, Советская власть, собственность, продналог, монополия, сельское хозяйство, промышленность, финансы, десятина, мера, конфискация, крестьянин.

Abstract. The article describes the tax policy of the Soviet government in Uzbekistan in the 1920s regarding land and water and its nature. It discusses the government's confiscation of land, large land and property owned by the wealthy class of the population, the imposition of large taxes on large landowners, and their consequences.

Key words: land and water reform, tax policy, Soviet government, property, tax in kind, monopoly, agriculture, industry, finance, tithe, measure, confiscation, peasant.

1 Kirish.

O'zbekiston tarixida qishloq xo'jaligi sohasi soliq tizimi murakkab tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. XX asrning 20- yillarida o'lka qishloq xo'jaligi tarmog'i oldida endigina industarlashtirilayotgan Sovet davlatini qishloq xo'jaligi mahsulotlari va xom ashyosi bilan ta'minlash vazifasi turar edi. Ayniqsa o'lkada o'tkazilgan 1925-1929 yillardagi yer-suv islohoti natijasida barcha yer resurslarining umumdavlat monopoliyasiga olinishi, yer-suv bilan bog'liq ishlarni qat'iy rivojlantirishga intilish sobiq Ittifoqning xom ashyo bazasi sifatidagi o'rnini saqlab qolish yo'lidagi ilk qadamlari edi.

2 Yozma manbalar va ularning tahlili

Tarixdan ayonki, Turkistonda yer-suv islohoti 20-yillarda asosan ikki bosqichda o'tkazilgan:

Birinchi bosqich: 1921-1922-yillar;

Ikkinchi bosqich esa 1925-1929-yillarni o'z ichiga oladi [1.B.436-472].

Turkiston Sovetlarining XI-se'ezdida o'lkada yer-suv islohoti masalasi ko'rib chiqilib bu sohaga oid vazifalar belgilanishi bilan birga, qishloq xo'jaligi sohalari, yer-suvni soliqqa tortish masalalari ham kun tartibiga qo'yildi. Bunda aholining boy tabaqasi qo'lidagi ortiqcha yerlar, yirik yer-mulklarni musodora qilish, katta miqdorda soliqlar solish, yer va mol-mulkn natsionalizatsiya qilish, ularning talay qismini kambag'al, batrak dehqonlarga mulk qilib taqsimlab berish ko'zda tutilgan. Islohot 1921-yil bahoridan boshlab asosan Yettisuv, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida o'tkazildi [1].

3 Tahlil va natijalar.

Yer-suv va unga oid mol-mulkni soliqqa tortish tizimi Turkistonning iqlimi va tabiiy sharoiti hamda har desyatnada ekilgan ekinning turidan kelib chiqib belgilandi. Soliq asosan dastlab natura tarzida bo'lib, bunday yondashuv soliqlarni undirib olishda juda qo'l keldi. Masalan, u o'lkada 3 tanob yerga ega xo'jaliklar - 2 pud don, 6 tanob yerlilar - 4 pud, 12 tanob yerlilar - 10 pud, 48 tanob yerlilar - 80 pud berishlari kerak edi[2.B.450].

1922-yil 11-apreldagi Turkiston MIQning "Yagona natural soliq haqida"gi qaroriga ko'ra, oldin amalda bo'lgan 14 turdagi soliq o'rniga yagona natural soliqqa o'tildi. Ammo, 1923-1924-yillarga kelib soliqlar pul tarzida yig'ib olinib boshlandi. Natural va pul solig'ini olishda qishloq xo'jaligiga ixtisoslashganligi yerlarning temir yo'l va suv yo'llariga yaqinligi inobatga olindi. Soliq yig'ish kompaniyasi davrida 1923-yilda boshlangan yagona qishloq xo'jaligi solig'ini yig'ish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Birinchilardan bo'lib, bu jarayon 1-mart 1924-yilda Farg'ona viloyatida, 1924-yil iyul oyida butun respublikada deyarli yakunlandi[2].

Aslida murakkab ijtimoiy iqtisodiy hodisa bo'lgan 1925-1929-yillardagi agrar islohot o'z mazmuni va pirovard oqibatlariga ko'ra ziddiyatli tusda edi. Islohotlar natijasida birinchidan, yersiz kambag'al dehqonlarning bir qismi yerga ega bo'lib, qishloqlardagi ijtimoiy axvolni biroz yaxshilagan bo'lsa, ikkinchidan, asrlar mobaynida o'zbek qishloqlarida shakllangan mulkka egalik tugatilib, ijtimoiy-psixologik tartiblar va milliy qadriyatlar buzilishini boshlab berdi. Natijada islohot o'zbek qishloqlarining butun ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishiga ta'sir ko'rsatdi.

1922-yil 1-yanvardan boshlab respublika aholisiga, ayniqsa, uning qishloqdagi qismiga og'ir yuk bo'lib tushgan "ochlik solig'i" katta sinov bo'ldi. Tarixiy faktlarga ko'ra, birgina Farg'ona viloyatining kambag'al aholisidan 6600 pud turli tuman mahsulotlar ana shu soliq yo'li bilan undirib olindi. Haddan ortiq soliq yuki ko'p ming kishilik qochoqlar oqimini shakllanishiga, natijada 1922-1923-yillarda ommaviy ochlikning yangidan avj olishiga sabab bo'ldi. Xususan, Farg'onada 500 mingga yaqin, Samarqand viloyatining Jizzax va O'ratepa uездlarida 30 mingdan ortiq kambag'al, nochorlar bor edi. Ammo 1923-yilning ikkinchi yarmidan boshlab ahvol birmuncha o'zgara boshladi, bu vaqtga kelib, Yangi iqtisodiy siyosat mexanizmlari ishlay boshladi, qishloq xo'jaligi va sanoat tiklana boshladi[3.B.261].

Bu holat qishloqlarda dehqon xo'jaliklarining mustahkamlanishi, oziq-ovqat solig'i joriy qilinishi, ijara munosabatlari tizimi tiklanishi, qishloq aholisining mehnat unumdorligini qisman bo'lsada oshirishga, iqtisodiy jihatdan tartibga solinishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. 1922-1923-yillardagi yer-suv islohotlari davrida qishloq xo'jaligidagi natural, fuqarolik pul va mehnat soliqlari o'rniga yagona qishloq xo'jalik solig'i joriy etilishi muhim voqea bo'ldi. Unga ko'ra, yagona qishloq xo'jalik solig'i joriy etishdan maqsad tushumlar miqdorini oshirish bo'lib, 1923-yildayoq ularning ulushi umumiy soliqlarning 62,3 foizini tashkil etgan[4.B.112].

Bunday siyosat nafaqat Rossiyada, balki uning "chekka o'lkalari", ya'ni Turkiston o'lkasiga ham talluqlidir. Bu o'sha davrda Rossiya imperiyasining, keyinchalik sovet hokimiyatining XX asr boshlarida iqtisodiy va moliyaviy siyosati barobarida, soliq masalasi ham e'tibordan chetda qolmaganligida namoyon bo'ldi. Sovetlar «quloqlar»ga qarshi kurash, ularni cheklab qo'yish, siqib chiqarish siyosatini har xil qaror va qonunlar qabul qilish orqali oqlamoqchi bo'lganliklarini ko'rish mumkin. Agrar sohadagi qing'irliklar va ziddiyatlar, o'lkada yer-suv islohotlari, yangi iqtisodiy siyosat va jamoalashtirish davrlarida soliqlarning destruktiv ko'rinishlari bunga sabab bo'lgan[5.B.214].

XX asr birinchi choragida ijtimoiy-iqtisodiy tuzumning dastlabki yillaridan boshlab davlatning soliq va moliya tizimi Turkiston xalqlari yaratgan boyliklarini metropoliya manfaatlarini uchun foydalanishning muhim vositalaridan biri bo'lib keldi. Soliq va moliya munosabatlarini yangi sharoitlarga moslashtirish, davlat ahamiyatidagi tadbirlardan biriga aylanib ketdi hamda u o'zining iqtisodiy va moliyaviy natijalarini ko'rsatdi.

Tarixiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, keng aholi ommasidan pul tarzidagi soliq olishning usullari orasida zayomlar ham muhim rol o'ynadi. Bunday zayomlar jiddiy moliyaviy muammolarni boshdan kechirayotgan kishilarga ham majburan tiqishtirildi. Buning uchun aholiga mafkuraviy, ko'pincha esa ma'muriy ta'sir ko'rsatishning turli shakllari qo'llandi. Natijada 1924-1929 yillar oralig'ida zayomlar sotish 45 baravar ko'paydi[6.B.364].

Mazkur zayyomlarni sotish orqali soliqlarni to'lamagan shaxslar dalat yerida ishlab berishlari zarur bo'lib, bular ulardan qo'shimcha to'lovlar undirishda ham namoyon bo'lgan. Har bir xo'jalik to'loviga shaxsan o'zi javobgar hisoblangan. Kam yerli va yersiz dehqonlar tomonidan belgilangan soliq o'z vaqtida to'lanmasa, ushbu masalaga yer-suv jamoasi raislari va qishloq oqsoqollari javobgar bo'lmaganlar.

Tarixdan ayonki, 1924-yilda O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralash tadbirlari natijasida O'z SSR tashkil topdi. 1924-1925-yillarda respublika daromadida soliq salmog'i 67,5 % bo'lgan bo'lsa, 1927 va 1928-yillarda bu ko'rsatkich 76,6 % gacha ko'tarildi. Soliq yig'implari ichida eng yiriklaridan biri "kosibchilik solig'i" (nalog kustarinchestva) bo'lib, u respublika byudjeti barcha daromadlarining 25-31 % ni takshil qilgan[9.B.45]. 1924-1925-yillarda davlat byudjetiga daromad manbalari so'm (rubl) ning miqdori jihatdan "qishloq xo'jaligi 570 ming so'm, kosibchilik 840 ming so'm, daromad solig'i 170 ming so'm, mahalliy soliqlar 140 ming so'm miqdorda tushum bergan edi[6].

Bu davrda respublikada soliqlar asosan hususiy sektorga, ya'ni mulkdorlar tabaqasidan undirishga qaratilgan edi. Jumladan, soliq to'lovchilar 90 foizga yaqin bo'lgan kam yerlar (3 gektarlik) qishloq xo'jalik solig'ining 47,5 foizini to'lagan bo'lsa, asosiy to'lovchilar 11 foizini tashkil etuvchi boy qatlamlar ushbu soliqning 50 foizdan ko'prog'ini to'lar edilar. Demak, shuni anglash mumkinki, 40-yillar boshigacha sovet hokimiyatining soliq siyosatida shaharlarda asosan daromad solig'i, qishloqda esa yagona qishloq xo'jalik solig'i pulli daromad solig'iga aylanib bordi. Bunda 1936-yilda MIK va XKS tomonidan qabul qilingan "Pulli daromad soliqlari to'g'risida"gi qonun hal qiluvchi kuchga ega bo'ldi[6].

O'zbekistonda o'tkazilgan yer-suv islohotining ikkinchi bosqichi O'zbekiston hukumatining 1925-yil 2-dekabrda «Yer va suvni natsionalizatsiya qilish to'g'risida» va «Yer va suv islohoti to'g'risida» gi dekretlari asosida boshlangan. Bu jarayon to 1929-yilga qadar davom etdi[12.]. 1925-yili respublikadagi xo'jaliklarning deyarli 10 foizi kam yerli yoki yersiz bo'lganidan ekin eka olmas edi. Yeri kam xo'jaliklar, ya'ni 2 desyatnagacha yerga ega xo'jaliklar tahminan 72 foizni tashkil etar edi. Dehqonlarga qarashli yer maydoni o'rtacha 2 desyatnadan 3 desyatnagacha edi. Qishloqdagi yer va boshqa mulklarining katta qismi boylar qo'lida to'plangan edi. Chunonchi, bu islohot davrida boylarning yerlari (Farg'ona viloyatida 40 desyatnagacha va bundan ham ko'proq yerlar, Toshkent va Samarqand viloyatlarida - 50, Zarafshonda - 35 desyatina, Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazmda - sug'oriladigan yerlar 20 desyatina va bundan ham ko'proq, lalmikor yerlar esa 45 desyatnadan boshlab) keyinchalik butunlay tortib olinib (natsionalizatsiya qilinib) davlat fondiga o'tkazildi[7.B.246]. Bunda yer bilan birga ot-ulov va asbob-uskunalar ham musodara qilinganligini ko'rishimiz mumkin.

Umuman, yer-suv islohoti Yangi Iqtisodiy Siyosat (NEP) bilan birga olib borildi. Yangi iqtisodiy siyosatni yer suv islohoti bilan birga olib borishdan ko'zlangan maqsad esa quyidagicha bo'lgan:

- mahsulot ishlab chiqaruvchi yakka dehqonlarning "manfaatini oshirish";
- ularning to'la yerga egalik qilishini ta'minlash (amalda esa bunday bo'lmadi);
- imtiyozli soliq olish va bozor iqtisodiyoti, tovar-pul munosabatlariga o'tish;
- g'aplla monopoliyasini bekor qilish, oziq-ovqat razvyortkasini oziq-ovqat solig'i bilan almashtirish;
- erkin savdoga yo'l berish, sanoatda xususiy tashabbuskorlik va tadbirkorlikning joriy qilinishi kabilar[8.B.275-285].

Bu davrda hukumat yuqorida keltirilgan maqsadlarga qisman erishgach, 1925-1927 yillarda butun Rossiyada yangi iqtisodiy siyosat (NEP) ga butunlay chek qo'yib, xo'jalikni industrlashtirish tomon yo'l tutdi. Turkistonda bu jarayon qishloq xo'jaligi hisobidan o'tkazilib, 1923-1924-yillarda qishloq xo'jaligidan 280 mln so'm, 1924-25 yillarda 346 mln so'm, 1926-27-yillarda 400 mln so'mga yaqin soliq yig'ib olindi. Bu esa dehqon xo'jaliklar iqtisodiy quvvati pasayishiga sabab bo'lib, natijada 1928-1929-yillarda soliqlarning umumiy summasi me'yoridagi ko'rsatkichlardan 11 foiz kam bo'lishiga olib keldi[9.B.202].

Sovet hukumatining 1928-yil 21-apreldagi "Yagona qishloq xo'jalik soliqlarining yangi asoslari to'g'risida" va 1929-yil 8-fevraldagi "Yagona qishloq xo'jalik solig'i va o'rta hol dehqonlar soliqlarini yengillashtirish to'g'risida" gi qonunlari qishloqda xususiy mulkchilikni tugatib, davlatga qaram bo'lgan kolxoz-kooperativ xo'jaliklari tuzishga asos bo'ldi. Qishloq xo'jaligida yerning haqiqiy egasi bo'lgan yakka tartibdagi dehqon xo'jaliklarini tugatish esa soliq vositalari orqali amalga oshirila boshlandi. 1932-

yilda qabul qilingan "Yakka xo'jaliklar solig'i" to'g'risidagi qonunga ko'ra, tugatilish arafasida turgan boy xo'jaliklar ham hatto soliqlarni 100 foiz to'lashlari shart edi[10.B.156].

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, 1931-yildan boshlab ko'pgina quloq xo'jaliklari katta miqdordagi qishloq xo'jalik soliqlarini to'lash va turli majburiyatlarni bajarishga qurbi yetmasdan, natijada ular o'z xo'jaliklarini tashlab keta boshlaganlar. Masalan, 1931-yil fevral oyida O'zSSR Moliya xalq komissarligining maxsus brigadasi Qashqadaryo, Surxondaryo okruglari bo'yicha tekshiruv o'tkazganda, ushbu okruglardagi tumanlarda ro'yxatga olingan «quloq» xo'jaliklarining ko'pchiligi Tojikistonga qochib o'tib ketganligi, ushbu okruglarda katta miqdorda to'lanmagan soliq boqimandasi vujudga kelib qolganligi aniqlangan[11.B.234].

XX asr 20-yillari o'rtalarigacha bo'lgan davrda Buxoro va Xorazm Xalq Sovet Respublikalari soliq tizimlariga e'tibor qaratisa, yer suv islohoti yillarida BXSr va XXSR soliq tizimlari Turkiston Avtonom Respublikasi soliq tizimiga o'xshash ekanligini anglash mumkin. Masalan, 1923 yilda Buxoro hukumati patent va paychilik yig'imlaridan iborat hunarmandchilik solig'ini joriy etdi[11]. Bunda patent yig'imi stavkalari 2 oltin so'mdan 200 oltin so'mgacha, paychilik yig'imlari stavkasi 0,5-6 foizgacha toifalarga bo'linib, faqatgina zargarlik stavka bo'yicha 12 foiz soliqqa tortildi. Buxorodagi patent yig'imi stavkalari sotiladigan buyum va ularning xususiyatiga bog'liq edi, ya'ni oshxonalar va choyxonalar xodimlar soniga qarab, kooperativlar a'zolar soniga qarab soliqqa tortilgan. Ammo soliq stavkalari tumanlar bo'yicha tabaqalashtirilmaganligi sababli, ular aksariyat hollarda olinayotgan daromadga mos kelmas va ular taxminiy ravishda yig'ib olinar edi.

Albatta, XXSR va BXSr tashkil topgandan so'ng hukumat oldida turgan eng muhim masalalardan biri, yer-suv masalasini hal qilish edi. 1920 yil 30 sentyabrda Buxoro Markaziy Revkomi «Er to'g'risida» gi dekretni qabul qilganligi yuqorigi paragraflarda qayd qilingan edi. Shu bilan birga, Buxoro Xalq Sovet Respublikasida 1922-yilda tamg'a yig'im ustavi, 1924-yil aktsiz to'g'risidagi Nizom, 1924-1925-yillarda shahar aholisidan daromad solig'i olish to'g'risidagi qonunlar qabul qilingan[11].

Mavjud iqtisodiy omillar hamda davlatning soliq siyosati o'lkadagi aholining ijtimoiy mavqeidan kelib chiqqan holda ham belgilangan, ya'ni soliqlarni undirishda sinfiy yondashuvga amal qilingan. Jumladan, XXSR hukumati, birinchi navbatda, kambag'al dehqonlarni og'ir soliq majburiyatlaridan ozod etdi. Soliqlarning eng og'ir yuki savdogarlarga, katta yer egalari zimmasiga tushgan. Bunday siyosat orqali 1920-1921-yillarda davlat xazinasiga 100 mln. so'm pul tushirilganligi buning dalilidir[11].

Bu ayniqsa O'rta Osiyo xalq xo'jaligining paxta monokulturasiga ixtisoslashishi asosiy xo'jalik tarmoqlarini paxta bilan bog'lanib qolganligini, asosiy soliq va tushumlar ham asosan paxtachilik hisobiga bo'lganligini anglatar edi. Rossiya imperiyasining kapitalistik sanoat mahsulotlari O'rta Osiyo bozorlarini egallay borishi bilan mahalliy hunarmandlar, to'qimachilar, ipakchilar, temirchilar va boshqalarning xo'jaliklari tushkunlikka uchraydi. O'lkada paxta ekish ko'paytirilib, g'alla va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish kamayib ketdi. Imperiya to'qimachilik sanoatini arzon bahodagi Turkiston paxtasi ta'minlab keldi, bu yerga Amerika Qo'shma Shtatlaridan paxta sotib olish cheklab qo'yildi. Natijada Turkistonda don ekinlari maydonlari qisqartirilib, o'lkada paxta yetishtiruvchi maydonlar kengaytirilib, xo'jaliklar soni orta boshladi va ular uzoq yillar asosan markaz manfaatlari uchun ishlab kelganligini ko'rish mumkin[12.B.128-133].

Mazkur muammoni 20-yillardagi yer-suv islohoti yillari misolida olsak, o'lkada 1925-1929-yillarda o'tkazilgan yer-suv islohoti natijasida barcha yer resurslarining umumdavlat monopoliyasiga olinishi, irrigatsiya-melioratsiya ishlarini qat'iy rivojlantirishga intilish sobiq Ittifoqning paxta mustaqilligini ta'minlashga erishish yo'lidagi dastlabki qadamlari edi. Ushbu vazifani bajarish asosan O'zbekiston zimmasiga tushdi. Shu tariqa respublikada paxta yakkahokimligi joriy etildi. Bu jarayon qishloq xo'jaligini yoppasiga jamoalashtirish siyosati bilan birga olib borildi. Buning isboti sifatida natsionalizatsiya tadbirlari natijasida 1919-yil boshlarida 140 dan ortiq zavod va yirik paxtachilik firmalari, 400 ga yaqin kichik korxonalar mulki davlat tasarrufiga o'tkaziladi. Ya'ni, 2 mln. 657 ming pud paxta tolasi, 413,09 pud urug'lik chigit, 476,8 pud go'sht va boshqa narsalar tortib olindi. Birgina 1917-yildan 1919-yilgacha natural soliq sifatida undirilgan kamida 1 mln. puddan ortiq don Rossiyaga jo'natilgan[13.B.273].

Ammo uzoq yillik Sobiq ittifoq davrida paxtaga faqat bir yoqlama yondashish, uni yetishtirishni ko'paytirish siyosati natijasida qishloq xo'jaligi, ekologiya, aholi turmush tarzida salbiy iz qoldirdi. XX asr 20-yillaridan boshlab shakllana boshlagan paxta monokulturasida g'ayriekologik holat yuzaga keldi[14.B.12-13].

Paxtachilik sohasini soliqqa tortish tizimiga ko'ra, birgina 1929 yilda O'rta Osiyo respublikalarida 29 ming, shundan O'zbekistonda 15 500 ta boy xo'jaliklarga qo'shimcha soliq to'lash majburiyati yuklangan. Bu majburiyatni bajarmaganlarga jazo choralari qo'llangan. Bunday mulk egalari mahalliy sovetlar tomonidan musodara qilingan va qamoqqa olingan. 1929 yili sobiq SSSR bo'yicha 182 000 nafar boy badavlat dehqonlar soliqlarni to'lay olmagan uchun sudga berilgan[15.B.123]. Mazkur jazo choralarning qo'llanilishi o'lkada mahalliy xalqlarning hukumatga nisbatan salbiy munosabatini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Aslida yer-suv islohoti yillarida amal qilgan Yangi iqtisodiy siyosat tartiblariga muvofiq, dehqon hosilning qat'iy belgilangan qismini topshirgach, unga o'z mehnati hisobiga yaratilgan mahsulotini o'zi istaganicha tasarruf etish, sotish huquqi berilgan edi. Yangi iqtisodiy siyosatining o'ziga xos xususiyati - tovar-pul munosabatlarining jonlanishi, savdo va ayirboshlashda cheklashlardan ozod bo'lish edi. Bunda dehqon uchun erkin savdoda ishtirko etish imkoniyati yaratilib, bu o'lkadagi o'zbek dehqonining hayotida jonlanish yuz berganidan dalolat edi[16.B.137]. Bunda kursi oltinga tenglashtirilgan valyuta-chervonetsning chiqarilib, muomalaga kritilishi muhim voqea bo'ldi. Bu ham dehqonga o'z tovarini oldi sotdi qilishda ko'mak bergan edi.

Ya'ni tovar pul munosabatlarini isloh qilishda bozor, ayniqsa qishloq xo'jaligidagi oldi-sotdi munosabatlari muhim rol o'ynashi shubhasiz. Shu boisdan yer-suv islohotini amalga oshirishdan ko'zlangan asosiy maqsad-mahalliy hamda Turkistondagi boy rossiyalik dehqonlarining er va suvga bo'lgan huquqlarini tenglashtirish edi. Chunki, o'z vaqtida mustamlaka ma'murlari tomonidan rus dehqonlariga eng yaxshi va hosildor yerlar ajratilganligi bois, ularga ayrim soliq imtiyozlari ham berilgan edi.

Jumladan, yuqorida qayd qilinganidek, soliq to'lovchilar 90 % ga yaqin bo'lgan kam yerlilar qishloq xo'jalik solig'ining 47,5 % ni to'lagan bo'lsalar, asosiy to'lovchilar hisoblangan 11% ni tashkil etgan boy qatlamlar soliqlarning 50% ko'prog'ini to'laganlar[17.B.76]. Faqat kambag'allarnigina o'zining ishonchli tayanchi hisoblab, o'ziga to'q dehqonlarni quloq bilib, ularni dushman unsur, deb bilgan "sovet tuzumi tarafdorlari" soliqlarga anchagina jiddiy munosabatda bo'lgan. Hokimiyat qishloq kambag'allarini quloqlarga qarshi qo'yib, ular ongida boy tabaqa vakilliriga nisbatan nafrat hissini uyg'ota boshlagan. O'rtacha hayot kechirayotgan dehqonlarning aksariyati quloqlar ro'yxatiga tushib qolishdan xavfsirab, yangi uy qura olmas yoki ikki va undan ortiq ot-ulovga ega bo'la olmas edilar.

Soliqlarni to'lamaganlik bahonasida ko'pgina joylarda quloqlarni tugatish shiori ostida o'rta hol, hatto kambag'al dehqon xo'jaliklariga nisbatan ham zulm qilindi. Buning natijasida 1930-yilda respublikada 2648 ta quloq va boylar xo'jaliklari deb atalgan xo'jaliklar tugatiladi. Ko'pgina joylarda aholi jamoalashtirish xavfidan qo'rqib o'z mol-chorvalarini keragidan ziyod so'yib yuboradi yoki sotib yuborishga majbur bo'ladilar. Bu esa aholining o'z mulkiga va davlatga bo'lgan ishonchlarini ancha pasaytirib yuboradi[18.B.297].

Ammo hukumat buni siyosiy yo'llar bilan hal qilishga intiladi. R. Shamsutdinovning yozishicha, masalan, OGPU (Davlat siyosiy boshqaruv organlari)ning 1929-yilgi ma'lumotnomalarida dehqonlarning quyidagi fikrlari keltirilgan: «Biz-da hech qanday kambag'allar ham, quloqlar ham yo'q. Barcha o'z jamoasida bir xil, faqat mehnatkashlar bor, sovet hokimiyati kambag'al, deb hisoblagan dangasa, ishyoqmaslar bor». O'sha vaqtlari «inqilob»ning o'n birinchi yilida qishloqda qanday qilib quloqlar bo'lishi mumkin, axir yerlar dehqonlarga taqsimlab berilgan-ku, quloq qishloqda allaqachon qolmagan. G'allakor mehnatkash dehqonni quloq deb tushunmasligi kerak-degan gaplar qishloqlarda aholi orasida keng tarqalgan[19.B.93].

4 Xulosa

Umuman, xulosa qilib aytganda, tadqiqotlarga ko'ra XX-asr 20-yillarining ikkinchi yarmida sovet tuzumi soliq tizimi davlatdagi yirik, o'rta va kichik hususiy xo'jaliklarning asosiy sektori bo'lgan mulklarni soliq yuklari orqali davlatga zo'ravonlik bilan o'tkazish, ular faoliyatini asta-sekin cheklash hamda totalitar xarakterdagi xo'jalik tizimini shakllantirishdan iborat bo'lganligini anglash mumkin. XX asr 20-yillari davomida sovet hokimiyatining soliq tizimi boshqa davlat organlari singari, ishlab chiqarish va boshqa xo'jalik birlashmalarining kuch va imkoniyatlarini yirik industrial qurilishlarga safarbar etish vazifasini bajarganligini ko'rish mumkin. Ya'ni, hukumatning zo'ravonlik siyosati tufayli o'lkada olib borilgan soliq siyosati asosan xususiy tadbirkorlar, mulkdorlar tabaqasini tugatish, ularning jamiyatdagi mavqeini pasaytirishga qaratilganligi bilan xarakterlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимости. Руководитель проекта д.и.н Д.Алимова. // Коллектив авторов.: Р.М. Абдуллаев, С.С. Агзамходжаев, И.А. Алимов и др. Т., 2000. С 436-472
2. История гражданской войны в Узбекистане. Т.П.-Т., 1970. С- 261
3. Нуруллин Р.А. Советы Туркестанской АССР в период гражданской войны. Ташкент., “Фан”, 1965 С. 112.
4. Погребенский А.П Государственно-монополистический капитализм в России. М., 1959. Яна қаранг: Лившиц Я.И Монополия в экономике России. М., 1961, С 214.
5. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. // Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Т., 2000. 364- бет. ¹ Жўраев Ш, Бобоев С. Маҳаллий солиқлар тарихи. Бухоро 2004. 45- бет
6. Шамсутдинов. Р. Ўзбекистонда советларнинг кулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожиали оқибатлари. Т., 2001., 246 бет.
7. ЎЗМА. 25-фонд, 1-рўйхат, 6-7иш, 275-285 варақлар.
8. Пискотин М.И. Налоги сельского населения в СССР. Правовые вопросы. М- АН-1957. С 202.
9. Залесский М.Я, Налоговая политика советского государства в деревне. М., “Госфиниздат” 1940.С 156.
10. Обломуродов Н, Ҳазратқулов А, Толипов Ф ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи. (Олий ўқув юрти номутахассислик йўналиши талабалари учун ўқув қўлланма). Т., 2011, 234 бет.
11. Обломуродов Н, Толипов Ф. Ўзбекистонда солиқлар тарихи. Т., 2009.,138-бет.
12. Коллектив авторов.: Р.М. Абдуллаев, С.С. Агзамходжаев, И.А. Алимов и др. Т., 2000. С 244-628., Ҳайдаров М. Туркистон иқтисодиётида “Ҳарбий коммунизм” сиёсати. // Ўзбекистон тарихи журнали. Т., 2003. № 3., Абдурахимова Н. Ўзбекистон Россия империяси таркибида.// Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. Тўплам. Т., 2001. 128-133 бетлар.
13. ЎЗР МДА. 25-фонд, 1-рўйхат, 6-иш, 273 варақ.
14. Кулиев Х. Мустабид жамиятнинг иқтисодий пойдеворини шакллантириш (1917- 1924 йил). Тошкент, 1996, 12- 13 бет.
15. Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения. Т., 1917-1937 гг.С 123.
16. Нуруллин Р.А. Советы Туркестанской АССР в период гражданской войны. Ташкент., “Фан”, 1965 С.137.
17. Залесский М.Я. Налоговая политика Советского государства в деревне. М., 1940 С-76.
18. ЎЗМА. 25-фонд, 1-рўйхат, 6 иш, 297 варақ.
19. Шамсутдинов. Р. Ўзбекистонда советларнинг кулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожиали оқибатлари. Т., 2001., 93 бет